

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, завідувач сектору
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ БОЛЬНИЦЬКИЙ ТРОЇЦЬКИЙ (МИКІЛЬСЬКИЙ) МОНАСТИР ТА ЙОГО СТАТУС

На сьогоднішній день очевидною проблемою у вивченні історико-містобудівних елементів, з яких складається Києво-Печерська лавра (її дворів, садів, майданчиків і т.п.), є відсутність комплексного аналізу джерел за відповідною тематикою, фіксації стану і ступеню їхньої дослідженості. Це, в свою чергу, гальмує досягнення нових результатів на шляху поглиблення знань про визначну сакральну пам'ятку, призводить до того, що навіть в достатньо розроблених темах з історії Лаври ряд проблемних питань викладається традиційно, без додаткової перевірки фактів, залишаються наче непоміченими “білі плями” через необхідність копіткого дослідження джерел, непередбачуваність і негарантованість результату. Водночас, в науковій літературі й пам'яткоохоронній документації іноді використовуються не підтвержені джерелами перекази, що подаються як доведені факти, що, на наш погляд, припустимо лише в популярній художній літературі. Шлях вирішення поставленої проблеми вбачається у перевірці традиційних постулатів, введенні у науковий обіг і комплексному аналізі джерел, передусім, окремо до кожного модуля, з яких складається історико-культурний комплекс.

Однією з таких частин є колишній Больницький монастир, майже не вивчений як окрема церковна інституція. Сприйняттю останнього, між іншим, заважало його топографічне розташування в спільній огорожі з Києво-Печерським монастирем, з північного боку від Троїцької надбрамної церкви. І хоча констатувалося, що монастир цей мав свого ігумена, однак його статус не піддавався уточненню. Переважно церковно-адміністративні засади існування монастиря трактувалися вірно, але розпливчато. Він називався “автономним” монастирем у складі Лаври (вдало за суттю, але такої категорії монастирів немає), підпорядкованим печерському архімандриту, але самостійним у веденні господарчої діяльності. Уникненню конкретизації статусу монастиря сприяли й відповідні характеристики його в деяких справах архіву Києво-Печерської лаври. Так, короткий виклад історії обителі, написаний в 1782–1786 рр. керівником лаврської друкарні Феофаном містить наступний текст: “...при оной [Троїцькій надбрамній – О.К.] церкви имеется Больницкой монастырь... В нем обыкновенно живут больные и престарелые монахи, имеют над собою особливого игумена Киево-Печерскому архимандриту подчиненного... Сей болницкий монастырь имеет особливия свои села и деревни и на них особливые грамоты” [1, арк. 42, 45-45зв.]. Як бачимо, даний епізод і сьогодні викладається майже так само. Далі в справі перераховуються шість приписних монастирів Києво-Печерської лаври: Новопечерський Свенський, Змієвський, Чолнський Трубчевський, Синянський, Омбишський, Дятловицький і дві пустині – Китаївська й Голосіївська [1, арк. 79зв.-85]. Та ключ до вирішення питання про статус Больницького монастиря знаходиться навіть у вказаній справі: це дата закінчення укладання історичної довідки – 1786 р. В той рік після впровадження Духовних штатів Больницький монастир скасовувався. Чернець Феофан закінчив свою роботу на хронологічній межі, коли статус означеної обителі змінювався. До того часу, як свідчать, зокрема, вотчинні документи [2], Больницький монастир разом з шістьма вищезгаданими монастирями, мав усі ознаки приписного. Саме тому в його описі залишилася згадка про звичний автору і зрозумілий, але вже минулий стан речей, коли царські пожалування йшли окремо на Києво-Печерську лавру і Троїцький Больницький монастир, і на володіння останнього укладалися особливі грамоти.

Форма функціонування окремих невеликих обителей у підпорядкуванні більшого впливового монастиря достатньо відома з часів Середньовіччя, коли ще не використовувався термін “приписний”. Тоді поруч з Лаврою з'явився Троїцький монастир, відомий як Больницький Києво-Печерський з привілею короля Сигизмунда Августа 1567 р. [3], записів 1631 р. архімандрита Лаври Петра Могили й ігумена Филофея, що поступився місцем “училищу при Больничном монастыре” [4, 179-195], пізніших документів, творів XVII ст. лаврського друку

– панегірика архімандриту Єлисею Плетенецькому “Візерунок цнот” (1618) [5, 107, 266], “Тератургіми” Афанасія Кальнофойського (1638) [6, 149].

Як така система приписних монастирів до недавнього часу залишалася без належної уваги. Чи не вперше на ознаки цієї особливої категорії “дочірніх філій” великого монастиря звернула увагу М. С. Черкасова в докторській дисертації 2002 р. [7]. Троїцький Больницький монастир, як невелика обитель під загальним управлінням і покровительством Києво-Печерської лаври, мав одну з найважливіших ознак приписного монастиря майже до кінця XVIII ст. – “вотчинність”. За ним були записані такі значні вотчини як містечко Бровари, села Осокорки, Троєщина, Красилівка, Требухів, Дудорків [2; 8]. Його з великою долею ймовірності можна назвати першим “приписним” монастирем Києво-Печерської обители. В цій категорії слід виділити монастирі, підвідомчі Лаврі від початку свого заснування, до яких відносимо Троїцький Больницький, жіночі Вознесенський Печерський, Миколаївський у Волинському воєводстві Володимирського повіту і такі, що функціонували як самостійні, і лише внаслідок тих чи інших причин були приписані до неї (наприклад, пошуку сильного покровителя для малої обители в складних церковно-політичних умовах, компенсації за втрачені землі, що відійшли до Польщі після укладання “Вічного миру” і внаслідок будівництва Печерської фортеці).

Хвилювання і певні непорозуміння з приводу ліквідації Троїцького Больницького монастиря віддзеркалює, зокрема, справа, що хронологічно охоплює період 1719–1787 рр. – “О выдаче в Киево-Печерскую лавру и в Троицкий Больничный монастырь на церковное вино, ладан и на другие церковные надобности и на милостыню братии по грамотам Государева жалованья” [9]. Тут міститься вказівка на зміну статусу обители в доповіді членів Духовного собору Лаври митрополиту Самуїлу (Миславському) від 26 червня 1786 р. – “как ныне за учреждением по высочайшим указам на малороссийские монастыри штата, того монастыря вотчины со всеми доходами поступят в казенное ведомство, и *оной монастырь остается вне штата*, то и содержание игумен и братия от онога иметь не могут. Вследствие того Духовный Собор Вашему преосвященству о том докладывает, на каком содержании игумену и братии Болничного монастыря впредь быть, также пищу им из общей лаврской трапезы получать, или особливо для них в том монастыре, наипаче для больных готовить, равно и священнослужение по прежнему производить тамо, ризницу и церковные все утвари в смотрении нынешнего ризничего того монастыря оставить, или препоручить лаврскому екселеархи” [10, арк. 1-1зв.]; у резолюції Духовного собору від 27 липня того ж року – “*ныне Троицкий больницкий монастырь по штату не положен и следует ко упразднению*, а находящаяся тамо монашествующая братия почитается в числе лаврской, а потому и доводящиеся на оную Троицкого монастыря братию в милостыню денги принадлежат в общую лаврскую кружку” [9, арк. 210]. У жовтні 1787 р. в доповіді митрополиту Самуїлу щодо необхідності ремонтних робіт в монастирі сказано дослівно: “*в бывшем Троицком Болничном монастыре внутри лавры состоящем*” [11, арк. 3].

Уточнення юридичного статусу Больницького монастиря на різних етапах його діяльності дозволяє прояснити низку фактів, подій, які викликали певне непорозуміння, а тому й ігнорувалися, як-то дещо відмінне вирішення поточних питань в Больницькому монастирі порівняно з іншими територіально пов’язаними структурними підрозділами Києво-Печерської лаври до 1786 р.; неодноразове намагання лаврського керівництва вивести означену обитель на відстань від Києво-Печерського монастиря – зокрема, у 60-ті рр. XVIII ст. – на місце теперішнього “Мистецького Арсеналу” [12, арк. 1, 6зв.-8зв., 11зв.] або на Кловське подвір’я [13] і т.п. Крім того, на межі XVIII–XIX ст. спостерігається зміна іменування обители, в чому бачимо зв’язок з загальною перебудовою системи управління Києво-Печерської лаври. Обитель перестає називатися Свято-Троїцьким Больницьким монастирем; на перехідному етапі вказується як така з припискою “колишній Троїцький...”, або просто зветься Больницьким монастирем, що нарівні з іменуванням вже на честь Святителя Христова Миколая закріплюється за нею у XIX ст. до ліквідації чернечого життя на території Лаври в 20-ті рр. XX ст. Зміни в назві обители потребують додаткового вивчення. В рапорті “больничного начальника Филимона” митрополиту Серапіону від 9 червня 1820 р. про храми обители сказано так: “Свято Троицкая церковь, и принадлежащая к ней больничная святителя Николая” [14, арк. 37]. Отже Троїцька церква залишалась головною для “больницької” братії.

Ретроспектива історії Больницького монастиря Києво-Печерської лаври показує необхідність встановлення певних хронологічних відрізків, на яких його розвиток відбувався в суттєво відмінних соціально-політичних, економічних умовах. Перегляд усталених позицій, зведення і аналіз накопиченого матеріалу, введення нових джерел виявляє чимало проблемних питань, з яких наразі окреслено лише такі базові, як відсутність комплексного дослідження джерел і періодизації. Розглянуті документи XVIII – початку XIX ст. привертають особливу увагу на 1786–1787 рр. як переломні в житті обителі. Результатом вирішення подальшої долі братії “колишнього Свято-Троїцького Больницького монастиря” стало включення їх до чернечої громади Києво-Печерської лаври. “Больницькі начальники” брали участь у засіданнях Духовного собору Києво-Печерської лаври, але не кожний з них носив звання соборного старця. Ступінь участі ігумена Больницького монастиря в управлінні Києво-Печерською лаврою перспективніше вивчати в контексті дослідження діяльності Духовного собору взагалі. Так само, як і деталізація питання про статус монастиря потребує залучення інформації про стан решти підвідомчих обителів Києво-Печерської лаври.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 566, 101 арк.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 158, 103 арк.
3. ЦДІАК України, ф. КМФ-32, оп. 2, спр. 1698, 4 арк.
4. [Болховитинов] Евгений, митрополит. Описание Киевопечерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер. – К., 1831.
5. Крайня О. О. “Візерунок цнот...” як історичне джерело до біографії архимандрита Єлисея Плетенецького // Лаврський альманах. – Вип. 7. – К., 2002. – С.105-108.
6. The Teraturgema of Afanasij Kal'nofojs'kuj. Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус текстів. – Т. IV. – С. 119-326.
7. Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI-XVII веков (по архивуТроице-Сергиевой Лавры). М., 2001. – 369 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dissercat.com/content/krupnaya-feodalnaya-votchina-v-rossii-kontsa-xvi-xvii-vv-po-arkhivu-troitse-sergievoi-lavry>
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 29, 106 арк.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 7, 228 арк.
10. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 692, 9 арк.
11. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 754, 90 арк.
12. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 62, 154 арк.
13. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1друк., спр. 154, 22 арк.
14. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 1441.

Никитенко М. М.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

О ВЛИЯНИИ ТРАДИЦИИ ИСИХАЗМА НА СТРУКТУРУ ПЕЩЕР КИЕВСКОЙ ЛАВРЫ

Пещеры Киевской лавры являются духовным феноменом отечественной истории. Именно они стали колыбелью монашества Руси-Украины и на протяжении многих веков пребывают одной из величайших святынь православного мира. Хотя аскеза и погребальный обряд в лаврских пещерах черпают свои истоки из знаменитых обителів Востока, безусловно, и само киево-печерское пещерничество, и характер погребения в подземельях Лавры являются вполне оригинальным явлением. То же касается и структуры знаменитых пещер Киево-Печерской лавры, не имеющих полных аналогий с монашескими пещерами, известными в византийском мире [8, 92-99; 7, 37-40; 16, 19-28; 17, 181-188; 12, 46-5; 13, 176-215].

В предлагаемом ныне исследовании мы продолжаем уже начатое нами ранее изучение структуры пещер Киевской лавры в контексте новейшей концепции иеротопии [9, 54-75; 14, 283-296; 11, 260-269; 15, 108-119; 13, 216-266]. Как показывают многочисленные примеры

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботіві на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013